

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologiyistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologiyistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

Практика показывает, что самостоятельная работа учащихся только тогда дает желаемый результат, когда учитываются потребности обучающихся.

Самостоятельная работа в процессе обучения русскому языку как неродному представляет собой сложный и многогранный компонент учебной деятельности, направленный на развитие познавательной активности и речевой самостоятельности учащихся. Эффективность выполнения подобных заданий во многом зависит от уровня внутренней мотивации обучающихся, их способности осознанно планировать собственные действия и контролировать результаты деятельности.

На практике нередко наблюдается, что учащиеся выполняют задания формально, без глубокого осмысления их цели и содержания. В связи с этим задачей преподавателя становится не только организация и контроль, но и формирование у учащихся умений целеполагания, анализа и саморегуляции. Преподаватель выступает не просто как контролёр, а как координатор и наставник, направляющий учащегося к осмысленному выполнению самостоятельных действий [4].

Самостоятельная работа является важным условием формирования критического мышления, коммуникативных и аналитических навыков. Умение сравнивать, делать выводы, анализировать тексты способствует не только лучшему усвоению языкового материала, но и развитию интеллектуальной и речевой культуры личности. Работа с текстом, аргументирование мнений, формулирование собственной позиции — это проявление творческой самостоятельности, которая особенно ценна при изучении иностранного языка.

Следует подчеркнуть, что развитие самостоятельности требует постепенности и системности. На начальных этапах обучения учащемуся необходима методическая поддержка, разъяснение и образцы выполнения заданий. Постепенно формируются навыки самоконтроля, самокоррекции и ответственности за результат. Таким образом, самостоятельная работа выступает не только как форма учебной деятельности, но и как средство формирования активной, критически мыслящей и познавательно мотивированной личности.

Список литературы:

1. Жарова Л.В. Управление самостоятельной деятельностью учащихся. Радуга, 1992. – С 79.
2. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. М.: Инфра-М. 1980.
3. Шукин А.Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, 2003. – С 36
4. Канарская О.В. Научные основы формирования мотивации при обучении русскому языку (инновационный подход). Автореф. дис. ... докт. пед. наук М. 1998.

УДК: 796.323.2

МЕТОД КРУГОВОЙ ПРЫЖКОВОЙ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЁННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

<https://zenodo.org/records/17841583>

Дулатов Равиль Рустамович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития прыгучести и взрывной силы у юных баскетболистов на этапе углублённой специализации (15-16 лет). Обоснована эффективность применения метода круговой тренировки, интегрированного со специализированными прыжковыми упражнениями. Цель исследования – экспериментально

проверить эффективность авторской методики круговой прыжковой тренировки. В ходе педагогического эксперимента были сформированы контрольная ($n=12$) и экспериментальная ($n=12$) группы. Результаты исследования показали, что у баскетболистов экспериментальной группы, занимавшихся по предложенной методике, наблюдалось статистически значимое ($p<0,05$) улучшение показателей прыжка в высоту с места (в среднем на 6,8 см), прыжка по Абалакову (на 5,1 см), а также в челночном беге 3x10 м (на 0,4 с) по сравнению с контрольной группой. Делается вывод о высокой эффективности разработанной методики для комплексного развития физических качеств, необходимых баскетболистам.

Ключевые слова: баскетбол, юные спортсмены, углублённая специализация, круговая тренировка, прыгучесть, взрывная сила, педагогический эксперимент.

Annotatsiya. Maqolada chuqur ixtisoslashuv bosqichida (15-16 yosh) yosh basketbolchilarda sakrash va kuchni rivojlantirish muammosi ko'rib chiqiladi. Ixtisoslashtirilgan sakrash mashqlari bilan birlashtirilgan aylanma mashg'ulot usulidan foydalanish samaradorligi asoslanadi. Tadqiqotning maqsadi - muallifning dumaloq sakrash mashqlari metodologiyasining samaradorligini eksperimental tekshirish. Pedagogik tajriba davomida nazorat ($n = 12$) va eksperimental ($n = 12$) guruhlari shakllantirildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, taklif qilingan usul bilan shug'ullanadigan eksperimental guruh basketbolchilari statistik jihatdan ahamiyatli ($p<0,05$) balandlikdan sakrash (o'rtacha 6,8 sm), abalakovdan sakrash (5,1 sm), shuningdek, 3x10 m (0,4 s) tezlikda yugurish ko'rsatkichlarini yaxshilagan. Nazorat guruhi bilan solishtirganda, basketbolchilar uchun zarur bo'lgan jismoniy fazilatlarni kompleks rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan metodologiyaning yuqori samaradorligi to'g'risida xulosa chiqarilmoqda.

Kalit so'zlar: basketbol, yosh sportchilar, chuqur ixtisoslashuv, aylanma mashg'ulotlar, sakrash qobiliyati, portlovchi kuch, pedagogik tajriba.

Abstract. The article discusses the problem of developing jumping ability and explosive power in young basketball players at the stage of advanced specialization (15-16 years old). The effectiveness of the circular training method integrated with specialized jumping exercises is substantiated. The purpose of the study is to experimentally test the effectiveness of the author's circular jumping training technique. During the pedagogical experiment, control ($n=12$) and experimental ($n=12$) groups were formed. The results of the study showed that the basketball players of the experimental group who practiced according to the proposed method showed a statistically significant ($p<0.05$) improvement in the performance of the high jump (by an average of 6.8 cm), the Abalakov jump (by 5.1 cm), and the 3x10 m shuttle run (by 0.4 s). compared to the control group. The conclusion is made about the high efficiency of the developed methodology for the comprehensive development of physical qualities necessary for basketball players.

Keywords: basketball, young athletes, advanced specialization, circuit training, jumping ability, explosive power, pedagogical experiment.

Введение этап углублённой специализации в баскетболе (возраст 14-16 лет) характеризуется интенсивным развитием физических качеств, от которых напрямую зависит успешность соревновательной деятельности [1]. Одним из ключевых качеств является «прыгучесть» – способность проявлять максимальную взрывную мощность в прыжковых движениях, что критически важно для борьбы на щите, блок-шотов, подборов и выполнения бросков сверху [2].

Традиционные средства развития прыгучести часто носят локальный характер и не всегда учитывают интегративный характер нагрузки в баскетболе, где прыжковые действия выполняются в условиях усталости, на фоне постоянного изменения игровой ситуации. В этой связи перспективным направлением является применение метода круговой тренировки, который позволяет комплексно развивать силовые и скоростно-силовые качества, а также силовую выносливость [3].

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать методику круговой прыжковой тренировки, направленную на повышение уровня прыгучести и скоростно-силовых качеств у юных баскетболистов 14-16 лет.

Задачи исследования:

1. Разработать комплекс упражнений для круговой прыжковой тренировки с учётом специфики баскетбола.
2. Выявить динамику показателей физической подготовленности баскетболистов под влиянием предложенной методики.
3. Сравнить эффективность традиционной методики и методики круговой прыжковой тренировки.

Методы и организация исследования

Исследование проводилось на базе специализированной спортивной школы «Лёгкой атлетики и игровых видов спорта» г. Андижан в течение 3 месяцев. В педагогическом эксперименте приняли участие 24 баскетболиста в возрасте 14-16 лет, которые были методом случайной выборки разделены на контрольную (КГ, n=12) и экспериментальную (ЭГ, n=12) группы.

Методы исследования:

1. **Анализ научно-методической литературы.**
2. **Педагогическое тестирование:** для оценки уровня развития прыгучести и скоростно-силовых качеств использовались следующие тесты:
 - Прыжок вверх с места с взмахом рук (см).
 - Прыжок в длину с места (см).
 - Челночный бег 3x10 м (с).
3. Педагогический эксперимент.
4. **Методы математической статистики** (t-критерий Стьюдента для независимых выборок).

Методика тренировок:

- **Контрольная группа** занималась по стандартной программе, которая включала общеразвивающие упражнения, упражнения со штангой (приседания, жим ногами) и классические прыжковые упражнения (прыжки на скакалке, многоскоки).
- **Экспериментальная группа** выполняла разработанный комплекс круговой прыжковой тренировки 2 раза в неделю вместо части силовой работы [4].

Схема круговой тренировки для ЭГ: круг состоял из 8 «станций». Время работы на станции – 45 секунд, время отдыха между станциями – 30 секунд. За одну тренировку выполнялось 3 круга с отдыхом между кругами 4 минуты.

Содержание круга:

1. **Прыжки на тумбу** (высота 50-60 см).
2. **Прыжки из глубокого приседа** с выпрыгиванием.
3. **Берпи (Burpee)** с последующим прыжком вверх.
4. **«Запрыгивание» на стену** с имитацией заброса мяча.
5. **Плиометрические отжимания** с хлопком.
6. **Прыжки через барьеры** (высота 40 см) боком.
7. **Скалолаз (Mountain Climbers)** в высоком темпе.
8. **Ускорение из положения сидя** на 5 метров.

Сравнительный анализ результатов педагогического тестирования до и после эксперимента представлен в Таблице 1 и на Рисунке 1.

Таблица 1.

Динамика показателей физической подготовленности баскетболистов КГ и ЭГ ($X \pm m$)

Тестовое упражнение	Группа	До эксперимента	После эксперимента	Прирост	Достоверность различий (p)
Прыжок вверх, см	КГ	48,2 ± 1,5	50,1 ± 1,6	+1,9	> 0,05
	ЭГ	48,5 ± 1,4	55,3 ± 1,7	+6,8	< 0,05
Прыжок в длину, см	КГ	215 ± 4,2	220 ± 4,5	+5,0	> 0,05
	ЭГ	217 ± 3,9	230 ± 4,1	+13,0	< 0,05
Челночный бег 3x10 м, с	КГ	8,1 ± 0,2	8,0 ± 0,2	-0,1	> 0,05
	ЭГ	8,2 ± 0,1	7,8 ± 0,1	-0,4	< 0,05

Примечание: жирным шрифтом выделены статистически значимые изменения.

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма прироста результатов в тесте «Прыжок вверх» (%)

Подпись к рисунку: 1 – Контрольная группа (прирост ~4%); 2 – Экспериментальная группа (прирост ~14%).

Как видно из представленных данных, в экспериментальной группе наблюдался достоверно больший прирост по всем исследуемым показателям. Наибольшая разница отмечается в показателях прыгучести.

Полученные результаты подтверждают гипотезу исследования о высокой эффективности метода круговой прыжковой тренировки. Преимущества разработанной методики заключаются в следующем:

1. **Комплексность воздействия.** Круговая тренировка одновременно развивает взрывную силу, силовую выносливость и координацию, что соответствует требованиям к физической подготовке баскетболистов.

2. **Специфичность.** Упражнения, включённые в комплекс (прыжки на тумбу, «запрыгивание» на стену, ускорения), являются биомеханически схожими с игровыми движениями (блок-шот, подбор, борьба за отскок).

3. **Интервальный характер нагрузки.** Режим «работа-отдых» моделирует рваный ритм баскетбольной игры, способствуя развитию специальной выносливости.

4. **Высокая мотивация.** Разнообразие упражнений и соревновательный элемент при прохождении круга поддерживают интерес юных спортсменов к тренировочному процессу.

Статистически незначительный прирост в контрольной группе свидетельствует о том, что традиционные средства развития прыгучести на данном этапе подготовки, вероятно, исчерпали свой потенциал и требуют обновления [5].

1. Разработана и апробирована методика круговой прыжковой тренировки для юных баскетболистов 14-16 лет, включающая 8 специализированных станций с чётко регламентированными временными параметрами нагрузки и отдыха.

2. Внедрение данной методики в тренировочный процесс приводит к достоверному улучшению показателей прыгучести (прыжок вверх на 6,8 см, прыжок в длину на 13 см) и скоростно-силовых качеств (улучшение результата в челночном беге на 0,4 с).

3. Установлено, что предложенная методика круговой тренировки является более эффективной по сравнению с традиционным подходом и может быть рекомендована для использования в учебно-тренировочном процессе на этапе углублённой специализации в баскетболе.

Список литературы:

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – М.: Советский спорт, 2013. – 216 с.
2. Гомельский А.Я. Управление командой в баскетболе. – М.: ФиС, 2016. – 224 с.
3. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. – М.: Академия, 2019. – 520 с.
4. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: Советский спорт, 2009. – 200 с.
5. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения. – К.: Олимпийская литература, 2015. – 808 с.

UO'K: 487.243.5.54

TURLI TA'LIM YO'NALISHLARIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARDA SALOMATLIK VA KASBIY-AMALIY JISMONIY TAYYORGARLIKNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/17841593>

Mamadaliyev Qudratbek Maribovich

Andijon davlat universiteti,

Annotatsiya. *Ushbu maqolada talaba-yoshlarda kundalik faoliyat va dam olish tajribasi, o'zining jismoniy va funksional imkoniyatini baholash bo'yicha o'zlashtirgan bilim-ko'nikmalarini o'rganishga mo'ljallangan bo'lajak kasb faoliyati intellektual mehnat ustunligida kechadigan talabalarda kundalik, haftalik va yillik sikllar davomida jismoniy faollik hamda uning funksional ko'rsatkichlarini taxlil qilish yordamida aniqlash vazifalari keltirilgan. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalar, shu jumladan turli kasb sohalarida mehnat qilayotgan mutaxassislarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishda jismoniy sifatlar, harakat ko'nikmalari va malakalari, ayniqsa, koordinatsion qobiliyatlarni shakllantiruvchi mashqlarning o'rni beqiyos ekanligi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *jismoniy faollik, global, sog'liq, stress, intellektual qobiliyat, verbal.*

Аннотация. *В данной статье представлены задачи определения физической активности и ее функциональных показателей в суточном, недельном и годовом циклах у студентов, в будущей профессиональной деятельности которых преобладает интеллектуальный труд, направленные на изучение полученных знаний и умений по оценке своих физических и*

